

Policy Brief 2 – polska wersja

Udoskonalanie interwencji zorientowanych na podnoszenie umiejętności medialnych i cyfrowych wśród różnych grup docelowych

By Leen d’Haenens, Łukasz Tomczyk, Izabela Kielar

Cytuj jako:

d’Haenens, L., Tomczyk, Ł., Kielar, I. (2024). *Udoskonalanie interwencji zorientowanych na podnoszenie umiejętności medialnych i cyfrowych wśród różnych grup docelowych*. KU Leuven, Leuven: REMEDIS.

Disclaimer

REMEDIS is supported by Research Foundation – Flanders (FWO), Belgium; UK Research and Innovation (UKRI), United Kingdom; Estonian Research Council (ETAg), Estonia; Agencia Estatal de Investigación (AEI), Spain; Academy of Finland (AKA), Finland; and Narodowe Centrum Nauki (NCN), Poland under CHANSE ERA-NET Co-fund programme, which has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme, under Grant Agreement no 101004509.

Kontekst

W ramach projektu REMEDIS, finansowanego przez program CHANSE Unii Europejskiej, przeprowadzono oceny dwunastu różnych interwencji przeprowadzonych w sześciu krajach i zorientowanych na podnoszenie umiejętności medialnych oraz kompetencji cyfrowych (ML&DS). Interwencje skierowano do różnorodnych grup, m.in. **rodziców, nauczycieli, młodzieży, osób starszych** i ukierunkowano na wspieranie inkluzji cyfrowej oraz zwiększanie umiejętności korzystania z mediów. Wyniki interwencji dostarczają cennych informacji na temat poprawy skuteczności programów alfabetyzacji cyfrowej. Niniejszy przewodnik zawiera zalecenia dla praktyków i decydentów w oparciu o wyniki tych ocen.

Wyniki i wnioski

Interwencje przyniosły zróżnicowane wyniki w różnych grupach demograficznych, ale pojawiły się pewne wspólne zagadnienia i wyzwania. **Programy skierowane do rodziców** skutkowały zwiększoną pewnością siebie w zarządzaniu aktywnościami online swoich dzieci, szczególnie w obszarach dotyczących bezpieczeństwa w Internecie, korzystania z mediów społecznościowych i cyberprzemocy. Mimo to wielu rodziców nadal zmagало się z bardziej złożonymi zadaniami, takimi jak identyfikacja dezinformacji i krytyczna ocena treści online. Wyniki te sugerują, że chociaż interwencje przeznaczone dla rodziców mogą zwiększyć pewność siebie uczestników szkolenia, powinny równocześnie obejmować bardziej zaawansowane elementy umiejętności cyfrowych, aby zaradzić innym utrzymującym się brakom.

Kluczową innowacją wynikającą z projektu REMEDIS jest **opracowanie pakietu narzędzi REMEDIS**, zapewniających etapową ocenę interwencji ukierunkowanych na podnoszenie umiejętności korzystania z mediów i kompetencji cyfrowych (ML&DS). Zaprojektowany, aby sprostać wyzwaniom stojącym przed praktykami, pakiet narzędzi oferuje **wskazówki** dotyczące analizy potrzeb, ustalania kryteriów oceny, projektowania badań, doboru prób, wyboru odpowiednich metod i zapewnienia standardów etycznych. Pakiet REMEDIS wyposaża edukatorów, decydentów i praktyków w instrumenty potrzebne do skutecznego wdrażania i udoskonalania interwencji ML&DS. Dodatkowo, pakiet REMEDIS podkreśla znaczenie współpracy z organizacjami i uniwersytetami badawczymi w celu kompleksowej realizacji projektów. Kluczowe wytyczne i usystematyzowana struktura pakietu narzędzi umożliwiają realizację interwencji **potwierdzonych naukowo i dostosowanych do konkretnych potrzeb** różnych grup docelowych. Ta innowacja wspiera solidniejszą ewaluację, stałe doskonalenie i zrównoważony rozwój programów zorientowanych na podnoszenie umiejętności korzystania z mediów i kompetencji cyfrowych.

Interwencje przeznaczone dla **nauczycieli wykazały znaczną poprawę** w zakresie umiejętności nawigacji informacyjnej i zdolności do włączania narzędzi cyfrowych do swoich praktyk dydaktycznych. Programy te podkreśliły równocześnie znaczenie **dostosowanego wsparcia**, które odzwierciedla różne poziomy biegłości cyfrowej wśród nauczycieli. Zapewnienie nauczycielom dostępu do ciągłych szkoleń i adaptowalnych zasobów

instruktażowych ma kluczowe znaczenie dla utrzymania tych korzyści w zakresie kompetencji cyfrowych.

Programy dla młodzieży, w szczególności uczniów szkół zawodowych, koncentrowały się na **poprawie umiejętności krytycznej oceny treści medialnych** oraz **podniesieniu kompetencji medialnych i cyfrowych**, co przyniosło **skromne, ale pozytywne rezultaty**. Uczniowie wykazali się lepszą umiejętnością rozpoznawania motywacji stojących za treściami cyfrowymi, takimi jak marketing influencerów i posty w mediach społecznościowych. Jednak wpływ na ich ogólną wiedzę cyfrową był mniej wyraźny, co wskazuje, że programy te muszą być bardziej wciągające i trwałe, aby osiągnąć głębsze efekty uczenia się. Wyniki podkreślają konieczność włączenia edukacji medialnej do regularnego programu nauczania, aby zapewnić spójne zaangażowanie i rozwój umiejętności.

Starsi uczestnicy interwencji REMEDIS **wykazali znaczną poprawę podstawowych umiejętności cyfrowych**, takich jak poruszanie się po usługach online i zarządzanie ustawieniami prywatności, niemniej jednak nadal napotykali wyzwania związane z korzystaniem z mediów społecznościowych i identyfikacją dezinformacji. Trudności te podkreślają **potrzebę praktycznych, interaktywnych sesji szkoleniowych** odpowiednio dostosowanych do potrzeb osób starszych. Sukces tych interwencji często zależał od jakości i zaangażowania instruktorów. W przypadkach, w których występowały bariery językowe lub niski poziom umiejętności czytania i pisania, obecność współinstruktorów lub asystentów okazał się niezbędny do zapewnienia skuteczności sesji. Jednym z nadrzędnych wyzwań zidentyfikowanych we wszystkich interwencjach był **niski wskaźnik uczestnictwa**, co ograniczyło możliwość uogólnienia wyników. Kwestia ta podkreśla znaczenie opracowania solidnych narzędzi i ram ewaluacyjnych, które mogą dokładniej uchwycić wpływ interwencji, nawet przy mniejszych próbach. Co więcej, dla zrozumienia trwałego wpływu interwencji kluczowa jest potrzeba badań podłużnych.

Zalecenia dla praktyków

Aby zwiększyć skuteczność interwencji ML&DS, praktycy powinni **skupić się na dostosowaniu swoich programów do konkretnych potrzeb** każdej grupy docelowej.

W przypadku rodziców interwencje powinny wykraczać poza podstawowe bezpieczeństwo cyfrowe, obejmując **strategie identyfikacji dezinformacji** i promowania krytycznej oceny oraz tworzenia treści medialnych. Można to osiągnąć poprzez interaktywne warsztaty, które łączą przykłady z życia wzięte, dyskusje grupowe i ćwiczenia praktyczne.

W przypadku starszych uczestników niezbędne jest stworzenie wspierającego i integracyjnego środowiska uczenia się. Sesje powinny być zorganizowane z regularnymi przerwami i zawierać **praktyczne wskazówki krok po kroku**. Instruktorzy powinni być przeszkoleni w zakresie unikalnych wyzwań stojących przed starszymi uczniami, takich jak bariery językowe lub niski poziom umiejętności cyfrowych. W przypadkach, gdy wyzwania te są znaczące, zaangażowanie współ-instruktorów lub asystentów może znacząco wpłynąć na doświadczenie edukacyjne uczestników

W programach dla nauczycieli szkolenia powinny być **dostosowane do różnych poziomów biegłości cyfrowej**. Nauczyciele potrzebują stałego dostępu do zasobów i wsparcia, które pomogą im skutecznie zintegrować narzędzia cyfrowe z procesem nauczania. Wstępne oceny mogą być wykorzystane do oceny konkretnych potrzeb uczestników, zapewniając, że treści szkoleniowe są odpowiednie i skuteczne.

Praktycy powinni również wziąć pod uwagę równowagę płci podczas projektowania interwencji. Przewaga kobiet wśród uczestników programów dla rodziców wskazuje na potrzebę opracowania strategii, które przyciągną więcej mężczyzn. Oferowanie warsztatów w miejscach pracy podczas przerw na lunch lub w miejscach społecznościowych, takich jak kluby sportowe, może pomóc w osiągnięciu bardziej zrównoważonego uczestnictwa.

Zalecenia dla decydentów

Decydenci odgrywają kluczową rolę we wspieraniu rozwoju i trwałości interwencji ML&DS. Inwestowanie w inicjatywy szkoleń związanych z inkluzją cyfrową jest niezbędne, szczególnie dla grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, takich jak uchodźcy, bezrobotni i populacje o niższym statusie społeczno-ekonomicznym. Włączając inicjatywy ML&DS w szerszą politykę edukacyjną i społeczną, przedstawiciele pierwszego sektora mogą zapewnić, że programy te są dostępne i skuteczne. Opracowanie i standaryzacja solidnych ram ewaluacyjnych jest kolejnym kluczowym obszarem interwencji politycznych. Skuteczne narzędzia ewaluacyjne są niezbędne do dokładnego pomiaru wpływu programów rozwijających ML&DS. Narzędzia te powinny być zaprojektowane tak, aby **sprostać wyzwaniom związanym z niskimi wskaźnikami uczestnictwa** i zapewnić, że uchwycone zostaną zarówno natychmiastowe, jak i długoterminowe wyniki. Finansowanie badań podłużnych dodatkowo zwiększy zrozumienie, w jaki sposób interwencje te wpływają na włączenie cyfrowe i dobrostan w czasie.

Decydenci powinni również **promować rozwój przyjaznych dla użytkownika pakietów narzędzi**, które praktycy mogą dostosować do różnych grup docelowych. Te zestawy narzędzi powinny obejmować najlepsze praktyki, adaptowalne programy nauczania i wytyczne dotyczące oceny wyników interwencji. Ułatwianie wymiany wiedzy między regionami i sektorami pomoże zapewnić, że skuteczne strategie są szeroko rozpowszechniane i dostosowywane do lokalnych kontekstów.

Wnioski

Wyniki projektu REMEDIS stanowią czytelną mapę w kierunku poprawy interwencji ukierunkowanych na rozwój ML&DS. Dostosowując programy do potrzeb konkretnych grup demograficznych, angażując wykwalifikowanych instruktorów i opracowując solidne ramy oceny, praktycy i decydenci mogą zwiększyć umiejętności cyfrowe w społeczeństwie i sprzyjać większej inkluzji cyfrowej. Wysiłki te są niezbędne do zniwelowania przepaści cyfrowej i promowania bardziej świadomego i odpornego społeczeństwa.

Informacje kontaktowe

Aby uzyskać więcej informacji na temat projektu REMEDIS lub uzyskać dostęp do narzędzi i zasobów ewaluacyjnych, odwiedź naszą stronę internetową i media społecznościowe:

 <https://remedis-chanse.eu/>

 @REMEDIS_eu

 @REMEDISeu

